

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128224>

УДК 664.689

ОБОСНОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ С АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ФИТОПОРОШКА ИЗ КОРНЕЙ ГОРЦА ЗМЕИНОГО

Ю.Б. Гербер,

д.т.н., проф., зав.каф. ТОП и ППЖ животноводства

Н.Ю. Ярошенко,

ст.преп. кафедры ТОП и ППЖ животноводства,

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского,

г. Симферополь

Аннотация: Исследован и обоснован химический состав фитопорошка из корней горца змеиноного. Установлено перспективное сырьё для получения природных ингибиторов окислительных процессов. Доказаны целебные свойства корней горца змеиноного, которые обусловлены его химическим составом. Установлено, что растительное сырьё характеризуется повышенным содержанием эссенциальных веществ, витаминами Е, группы В и витамина С, а также содержится значительное количество калия, фосфора, кальция. Результаты исследования особенностей состава фитопорошка макро- и микроэлементов, витаминов свидетельствуют о целесообразности использования данного вида растительного сырья для придания пищевым продуктам специальных свойств.

Разработана методика количественного определения суммы флавоноидов в фитопорошке из корней горца змеиноного в пересчете на рутин. Изучены и подобраны оптимальные условия извлечения суммы флавоноидов из горца змеиноного.

Получены регрессионные уравнения и контуры отклика Y_3 для исследуемого растительного сырья. Доказано, что фитопорошок из корней горца змеиноного может использоваться, как природный источник для получения биологически активных добавок в технологиях пищевой продукции.

Ключевые слова: корень горца змеиного, нутриенты, антиоксиданты, флавоноиды, экстрагирование

SUBSTANTIATION OF CHEMICAL COMPOSITION AND RESEARCH THE PROCESS OF EXTRACTING SUBSTANCES WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PHYTOPOWDER FROM THE ROOTS OF THE MOUNTAIN SNAKE

Y.B. Gerber,

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department TOP and PPJ of animal husbandry

N.Y. Yaroshenko,

Sen. lect. of the TOP Departments and the PPJ of animal husbandry, FSAOU VO KFU named after V.I. Vernadsky, Simferopol

Annotation: The chemical composition of phytopowder from the roots of the mountain snake has been investigated and substantiated. Promising raw materials for the production of natural inhibitors of oxidative processes have been established. The healing properties of the roots of the mountain snake, which are due to its chemical composition, have been proven. It has been established that vegetable raw materials are characterized by an increased content of essential substances, vitamins E, group B and vitamin C, and also contain a significant amount of potassium, phosphorus, and calcium. The results of the study of the characteristics of the composition of phytopowder of macro- and microelements, vitamins indicate the expediency of using this type of plant raw materials to impart special properties to food products.

A method of quantitative determination of the amount of flavonoids in phytopowder from the roots of the mountain snake in terms of rutin has been developed. The optimal conditions for extracting the sum of flavonoids from the snake mountaineer have been studied and selected.

Regression equations and response contours Y_3 for the studied plant raw materials are obtained. It is proved that phytopowder from the roots of the mountain snake can be used as a natural source for the production of biologically active additives in food production technologies.

Keywords: snake mountaineer root, nutrients, antioxidants, flavonoids, extraction

Введение

Среди важнейших задач страны должно быть сохранение здоровья и трудоспособности населения, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни граждан. Поэтому расширение ассортимента полезных для здоровья продуктов является приоритетным направлением в пищевой промышленности. Актуальность такой стратегии в области питания обусловлена объективными причинами: ухудшением экологических условий жизни, изменением качества потребляемой пищи, что приводит к постоянному дефициту поступающих с ней нутриентов.

В последние годы все большее внимание уделяется поиску новых лекарственных растений и разработке препаратов из растительного сырья, используемого в пищевых продуктах.

Основная часть

Растительное биологически активное сырье повышает питательные и лечебные свойства пищи, а регулярное потребление таких продуктов снижает негативные последствия неблагоприятных факторов как внешней, так и внутренней среды. Развивается производство пищевых продуктов специального назначения, которые в своей совокупности смягчают действие техногенных факторов и снабжают организм человека необходимой суточной нормой жизненно важных компонентов. Внесение фитопорошков из растительного сырья в продукты питания позволит создать изделия с направленным лечебным эффектом, которые рекомендуют употреблять и в качестве адаптогенных продуктов для повышения работоспособности и устойчивости организма к стрессовым воздействиям [1-3].

Использование новых видов сырья для целенаправленной коррекции состава продуктов питания требует разработки технологических решений, обеспечивающих получение высококачественной и конкурентоспособной продукции. В связи с этим, разработка эффективных технологий продуктов питания с использованием корней из горца змеиноного является актуальной.

На данном этапе необходимо обогащать пищу геропротекторами. Геропротекторами называют химические вещества, способные тормозить развитие патологии, сдерживать процессы преждевременного старения. Больше всего зарекомендовали себя в этом плане алиментарные антиоксиданты, то есть поступающие в организм с пищевыми продуктами (аминокислоты – метионин, цистеин, глутаминовая кислота; минеральные элементы – магний, марганец, медь, цинк, селен; витамины – группы В, витамин К, А, Е, аскорбиновая кислота, некоторые вещества растительного происхождения – флавоноиды, полифенолы) [4, 5].

Наиболее перспективны антиоксидантные нетрадиционные растительные компоненты. Наивысшее антиоксидантное действие оказывает растительное сырье с высоким содержанием фенольных и полифенольных соединений, а также витаминных средств флавоноидного строения, каротиноидов (провитамин А), микроэлементов – селена и цинка, витаминов А (ретинол), Е (α , β , γ , δ токоферолы), С (аскорбиновая кислота, ее соли и эфиры) и Р (рутин, аскорутин, урутин, кверцетин) [6, 7]. Это прежде всего касается таких биологически активных соединений, как различные группы флавоноидов, содержащихся в корнях змеиногорца.

Флавоноиды препятствуют агрегации тромбоцитов, что также является положительным фактором в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Они препятствуют окислительному повреждению нуклеиновых кислот и предотвращают развитие процессов канцерогенеза. Предполагают, что флавоноиды оказывают также противовоспалительное, противовирусное и антипролиферативное действие [8]. Источником поступления флавоноидов является фитопорошок из корней горца змеиногорца.

Содержание флавоноидов зависит в основном от количества их отдельных представителей (агликонов), определяемого методом высокоэффективной жидкостной хроматографии [9]. Наиболее широко представлен флавонол кверцетин и катехины, которые находятся в фитопорошке в корнях горца змеиногорца.

Катехины, содержащиеся в корнях горца змеиногорца, также называются катехиновыми полифенолами. Они относятся к группе флавоноидов, являющихся вторичными метаболитами растений. Они ингибируют рост раковых клеток, а также ограничивают активность

свободных радикалов, которые вызывают повреждение клеток и приводят к развитию рака. Эти вещества необходимы для поддержания здоровья человека [10].

Цель исследования

Исследовать и обосновать химический состав фитопорошка из горца змеиноного. Изучить качественный состав густого экстракта фитопорошка из корней горца змеиноного методом тонкослойной хроматографии. Провести математическую обработку результатов исследований.

Материалы и методы исследований

Для качественного анализа использовали метод хроматографии в тонком слое сорбента на пластинках в системах растворителей: Н-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода (4: 2: 2), этилацетат – муравьиная кислота-вода (80: 20: 20). Для хроматографирования брали 0,5 % раствор густого экстракта в растворе 75 % этилового спирта [11, 12].

Результаты и их обсуждение

Целебные свойства корней горца змеиноного обусловлены его химическим составом. Они содержат сапонины, флавоны, поливитамины, макро – микроэлементы, протеины и аминокислоты, антиоксиданты, пищевые волокна. Он позволяет нормализовать обмен веществ, улучшить процессы пищеварения, усилить иммунитет организма. В фитопорошке содержится около – 35 % дубильных веществ, галловая кислота – 0,44 %, представляющая собой органическое соединение ароматического ряда, эллаговая кислота, белки, пигменты, катехины, глюкоза, большое количество крахмала, соль кальция и щавелевой кислоты. (оксалат кальция), зола, микро- (Калий, Кальций, Марганец, Железо) и макроэлементы (Магний, Медь, Хром, Алюминий, Барий) [13, 14].

Химический состав фитопорошка из корней горца змеиноного (табл. 1).

Таблица 1 – Химический состав фитопорошка из корней горца змеиноного, мг/100 г. продукта

Наименование микронутриентов	Количество, мг/100 г.
Витаминный состав:	
Е (токоферол)	5,0

Наименование микронутриентов	Количество, мг/100 г.
В ₁ (тиамин)	0,6
В ₂ (рибофлавин)	0,2
РР (никотиновая кислота)	4,2
С (аскорбиновая кислота)	132,2
Минеральный состав:	
Натрий	63
Калий	600
Кальций	153
Магний	114
Фосфор	165
Железо	3,6
Цинк	2,9
Марганец	3,6
Йод, мкг	15
Селен, мкг	4,17

В фитопорошке из корней горца змеиног обнаружены Йод и Селен их содержание составляет соответственно 15 и 4,17 мкг/100 г 15,0 и 10,5 % от суточной потребности, кроме этого фитопорошок содержит значительное количество витамина С 132,2 мг/100 г [15].

Одним из перспективных направлений является исследование процесса экстрагирования веществ с антиоксидантной активностью лекарственного растительного сырья, обусловленное наличием в нем флавоноидов, катехинов, полифенольных соединений и других групп биологически активных веществ [16].

Исследование процесса экстрагирования веществ с антиоксидантной активностью проводили методом планирования эксперимента. В качестве основного параметра оптимизации использовали скорость окисления модельной системы в присутствии экстракта (Y_3 , г-моль/дм³·С). Для максимальной величины антиоксидантной активности экстракта отклик Y_3 минимизировали.

Процесс экстракции исследовали в зависимости от двух непрерывных факторов – температуры экстракции (t , °С) и концентрации этанола в экстрагенте: (С, %). Дискретный фактор – наименование растительного сырья.

Область исследования ограничивалась минимальным значением температуры $t_{\min}=20^{\circ}\text{C}$, ниже которой необходимо

использовать холодильники, что экономически невыгодно, максимальным значением температуры $t_{\max}=70^{\circ}\text{C}$, выше которой исследования ограничивались неравенством $20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 70^{\circ}\text{C}$, по концентрации спирта – неравенством $0 \leq C \leq C_{\max}$, где $C_{\max} \approx 90\%$ – реально достижимая концентрация спирта в экстрагенте.

Исследования процесса экстрагирования веществ с антиоксидантными свойствами показали, что между антиоксидантной активностью экстракта, температурой процесса (t) и концентрацией спирта (C) в экстракте существует достаточно сложная связь. Поэтому в процессе работы над биоантиоксидантами исследовали более узкие и перспективные участки изменения факторов t и C .

Дозировка экстракта в реакционную систему была выполнена таким образом, чтобы в систему всегда попадала одинаковая масса безводных (сухих) веществ. В процессе отработки методики выбрана масса сухих веществ антиоксиданта, равная $1 \cdot 10^{-5}$ г на $(16 \div 20) \cdot 10^{-3}$ г субстрата. Перед исследованием сырья было проведено контрольное исследование кинетики без добавления экстракта. Для исключения возможных ошибок и снижения дисперсии воспроизведения измерений, определения концентрации, исследовали в течение 120 минут путем отбора двух проб (по 2,0 мл) через заданные промежутки времени.

Факторы t и C также рассматривались как частные критерии оптимизации. С уменьшением температуры уменьшается энергопотребление процесса, а уменьшение концентрации спирта приводит к экономии сырья.

Для планирования эксперимента определялись среднеквадратические отклонения S_3 ошибок эксперимента по измерениям и $S_{\text{вопр}}$ ошибок эксперимента по воспроизведению.

Математическая обработка результатов наблюдений выполнялась двумя методами. Один – традиционный метод регрессионного анализа, второй – нетрадиционный контурнографический.

В результате реализации плана эксперимента и обработки результатов двумя методами были получены регрессионные уравнения и контуры отклика Y_3 для исследуемого растительного сырья.

Уравнение регрессии, связывающие параметр оптимизации с технологическими факторами, имеет вид:

$$\lg y_3 = 4,352 - 0,4187 t + 0,01343 t^2 - 1,178 \cdot 10^{-4} t^3 - 0,001467 t_C + 1185 \cdot 10^{-10} t C^2,$$

где y_3 – параметр оптимизации;

t, C – технологические факторы, температура и концентрация эталона соответственно.

Количественное определение флавоноидов в густом экстракте проводили спектрофотометрическим методом. Основой метода анализа нами выбрана реакция взаимодействия флавоноидов с хлоридом алюминия и 75 % этилового спирта.

Исследованы спектры поглощения густого экстракта с хлоридом алюминия и рабочего стандартного образца рутина с хлоридом алюминия, эти спектры совпадали, и максимум поглощения был при длине волны 415 нм. Измерения проводились в области максимума поглощения. В качестве раствора сравнения использовали исходный раствор извлечения без хлорида алюминия, то есть применяли дифференциальный вариант спектрофотометрии, что позволяет исключить влияние на результаты анализа сопутствующих веществ. При проведении анализа пробы подкисляли уксусной кислотой с целью улучшения воспроизводимости результатов.

Для сравнения использовали раствор, содержащий 3 мл раствора густого экстракта горчака змеиного, 0,2 мл 30 %-ного раствора уксусной кислоты и 75 %-ного этилового спирта до 20 мл.

Выводы

Анализ регрессионного уравнения позволило определить однозначные рекомендации по ведению процесса экстрагирования, который выявлен при разработке методики определения водорастворимых флавоноидов в фитопорошке из горца змеиного, что позволило разработать новый способ получения флавоноидов.

Подобраны оптимальные условия и разработана методика количественного определения суммы флавоноидов в густом экстракте горчака змеиного спектрофотометрическим методом.

В ходе проведенных исследований флавоноидных соединений в фитопорошке из горца змеиного установлено, что в нем обнаружено пять флавоноидных соединений, преобладают: гиперозид – 10,28 %,

кверцимеритрин – 7,56 %, рутин – 5,64 %. Общая сумма флавоноидов в фитопорошке составляет – 5,82 %.

Следовательно, фитопорошок из корней горца змеиноного, является одним из перспективных видов сырья для предоставления продуктам оздоровительного питания. Он содержит поливитамины, макро – микроэлементы, протеины и аминокислоты, антиоксиданты, флавоноиды, пищевые волокна, что позволяет нормализовать обмен веществ, улучшить процессы пищеварения, усиливать иммунитет организма.

Список литературы

[1] Шарафутдинова Е.Н. Качество пищевых продуктов и антиоксидантная активность [Текст] / Е.Н. Шарафутдинова, А.В. Иванова, А.И. Матерн, Х.З. Брайнаина // Аналитика и контроль. – 2011. № 15(3). 281-286 с.

[2] Георгиевский В.П. Биологически активные вещества лекарственных растений [Текст] / В.П. Георгиевский. – Новосибирск: Наука, 2011. 216 с.

[3] Ярошенко Н.Ю. Повышение пищевой ценности пряников за счет внесения фитопорошков. / Н.Ю. Ярошенко // Журнал "Пищевая промышленность". – 2016. Вып. 19. 10-14 с.

[4] Дыдыкин А.С., Лисицын А.Б., Асланова М.А. Функциональные продукты – современный вектор развития пищевой индустрии III международная научно-практическая конференция «Функциональные продукты питания: научные основы разработки, производства и потребления», 30–31 октября, Москва, – 2019. 24-32 с.

[5] Яшин Я.И. Природные антиоксиданты. Содержание в пищевых продуктах и их влияние на здоровье и старение человека [Текст] / Я.И. Яшин, В.Ю. Рыжнев, А.Я. Яшин, Н.И. Черноусова. – Москва: ТрансПит, 2009. 200 с.

[6] Горовой П.Г. Возможности и перспективы использования лекарственных растений Российского Дальнего Востока. / П.Г. Горовой, М.Е. Балышев // Тихоокеанский медицинский журнал – 2017. № 3(69). 5-14 с.

[7] Чупахина Г.Н. Природные антиоксиданты: экологический аспект [Текст] / Г.Н. Чупахина, П.В. Масленников, Л.Н. Скрипник. – Калининград: Изд-во Балтийского федерального ун-та им. Иммануила Канта, 2011. 111 с.

[8] Шарова Е.И. Антиоксиданты растений [Текст]: учебное пособие / Е.И. Шарова. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2016. 140 с.

[9] Хасанов В.В. Методы исследования антиоксидантов [Текст] / В.В. Хасанов, Г.Л. Рыжова, Е.В. Мальцева // Химия растительного сырья. – 2004. № 3. 63-75 с.

[10] Наумова Н.Л. Современный взгляд на проблему исследования антиоксидантной активности пищевых продуктов / Н.Л. Наумова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. – 2014. Т. 2. № 1. 5 с.

[11] Чибисова М.В., Березкин, В.Г. Определение синтетических красителей в пищевых продуктах методами тонкослойной хроматографии, УФ – и ИК-спектроскопии. Сорбционные и хроматографические процессы – 2011. № 11(2). 219-227 с.

[12] Физико-химические методы изучения антиоксидантной активности растительного сырья и продуктов его переработки. / С.П. Завадский, И.И. Краснюк, Ю.Я. Харитонов, В.В. Тарасов, А.Н. Кузьменко, Д.А. Козин и др. // Разработка и регистрация лекарственных средств – 2017. № 2(19). 214-221 с.

[13] Ярошенко Н.Ю. Использование фитопорошка из корня горца змеиноного в технологиях пряничных изделий: сб. науч. трудов. Технические науки. / Н.Ю. Ярошенко – Одесса: ОНАХТ, 2014. Вып. 46. Т. 1. 170-174 с.

[14] Гризодуб А.И. Особенности фармакопейных подходов по количественному определению лекарственного растительного сырья и суммарных фитопрепаратов. / А.И. Гризодуб, А.А. Евтифеева, К.И. Проскурина – Харьков: Фармаком, 2012. №3. 7-31.

[15] Kravchenko M. Study into effect of plant supplements on the quality indicators of gingerbread and similar spice-cakes. / M. Kravchenko, N. Yaroshenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. № 5/11 (89). 45-54 p.

[16] Мирович В.М., Привалова Е. Биологически активные вещества растений (полисахариды, эфирные масла, фенологликозиды, кумарины, флавоноиды): Учебное пособие. ФГБОУ ВО Иркутский государственный медицинский университет МЗ РФ, кафедра фармакогнозии и фармацевтической технологии. – Иркутск: ИГМУ, 2018. 70 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sharafutdinova E.N. Food quality and antioxidant activity [Text] / E.N. Sharafutdinova, A.V. Ivanova, A.I. Matern, H.Z. Brainina // *Analytics and control*. – 2011. No. 15(3). 281-286 p.

[2] Georgievsky V.P. Biologically active substances of medicinal plants [Text] / V.P. Georgievsky. – Novosibirsk: Nauka, 2011. 216 p.

[3] Yaroshenko N.Yu. Increasing the nutritional value of gingerbread by adding herbal powders. / N.Yu. Yaroshenko // *Journal "Food industry"*. – 2016. Issue. 19. 10-14 p.

[4] Dydykin A.S., Lisitsyn A.B., Aslanova M.A. Functional foods – a modern vector for the development of the food industry III International Scientific and Practical Conference "Functional Foods: Scientific Basis for Development, Production and Consumption", October 30-31, Moscow, – 2019. 24-32 p.

[5] Yashin Ya.I. natural antioxidants. Content in food products and their impact on human health and aging [Text] / Ya.I. Yashin, V.Yu. Ryzhnev, A.Ya. Yashin, N.I. Chernousov. – Moscow: TransPit, 2009. 200 p.

[6] Gorovoy P.G. Opportunities and prospects for the use of medicinal plants in the Russian Far East. / P.G. Gorovoy, M.E. Balyshev // *Pacific Medical Journal* – 2017. No. 3 (69). 5-14 s.

[7] Chupakhina G.N. Natural antioxidants: ecological aspect [Text] / G.N. Chupakhina, P.V. Maslennikov, L.N. Skrypnik. – Kaliningrad: Publishing House of the Baltic Federal University. Immanuel Kant, 2011. 111 p.

[8] Sharova E.I. Plant antioxidants [Text]: textbook / E.I. Sharov. – St. Petersburg: St. Petersburg State University, 2016. 140 p.

[9] Khasanov V.V. Methods for the study of antioxidants [Text] / V.V. Khasanov, G.L. Ryzhova, E.V. Maltseva // *Chemistry of plant raw materials*. – 2004. No. 3. 63-75 p.

[10] Naumova N.L. A modern view on the problem of researching the antioxidant activity of food products / N.L. Naumova // *Bulletin of the South Ural State University. Series: Food and biotechnologies*. – 2014. V. 2. No. 1. 5 p.

[11] Chibisova M.V., Berezkin, V.G. Determination of synthetic dyes in food products by thin layer chromatography, UV and IR spectroscopy. Sorption and chromatographic processes – 2011. No. 11(2). 219-227 p.

[12] Physico-chemical methods for studying the antioxidant activity of vegetable raw materials and products of its processing. / S.P. Zavadsky, I.I. Krasnyuk, Yu.Ya. Kharitonov, V.V. Tarasov, A.N. Kuzmenko, D.A. Kozin and others // Development and registration of medicines – 2017. No. 2(19). 214-221 p.

[13] Yaroshenko N.Yu. The use of phyto-powder from the root of the knotweed snake in the technology of gingerbread products: Sat. Sciences. works. Technical science. / N.Yu. Yaroshenko – Odessa: ONAKhT, 2014. Issue. 46. T. 1. 170-174 p.

[14] Grizodub A.I. Features of pharmacopoeial approaches to the quantitative determination of medicinal plant materials and total phytopreparations. / A.I. Grizodub, A.A. Evtifeeva, K.I. Proskurin – Kharkov: Pharmacom, 2012. No. 3. 7-31.

[15] Kravchenko M. Study into effect of plant supplements on the quality indicators of gingerbread and similar spice-cakes. / M. Kravchenko, N. Yaroshenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. No. 5/11 (89). 45-54 p.

[16] Mirovich V.M., Privalova E. Biologically active substances of plants (polysaccharides, essential oils, phenol glycosides, coumarins, flavonoids): Textbook. FSBEI HE Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Technology. – Irkutsk: IGMU, 2018. 70 p.

© Ю.Б. Гербер, Н.Ю. Ярошенко, 2023

Поступила в редакцию 23.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Гербер Ю.Б., Ярошенко Н.Ю. Обоснование химического состава и исследование процесса экстрагирования веществ с антиоксидантной активностью фитопорошка из корней горца змеинового // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 27-38. URL: <https://ip-journal.ru/>